

El European Diamond Capacity Hub como política híbrida de ciencia abierta: ¿un nuevo formato de parque tecnológico?

Adriana Arias Simonovis

Máster en Gestión de la Ciencia y la Innovación

Universidad Politécnica de Valencia

Enero de 2024*

**Versión adaptada de un ensayo académico elaborado en el marco del MGCI, 2024.*

Resumen

Este documento analiza el European Diamond Capacity Hub (EDCH) como un posible nuevo tipo de parque tecnológico orientado a la ciencia abierta en Europa. Partiendo de una revisión de los enfoques neoclásico y evolucionista de política científica, se explora en qué medida el EDCH constituye una política pública híbrida para la consolidación del acceso abierto diamante (DOA). Se examinan su estructura, servicios, grupos de trabajo y proyectos fundacionales (DIAMAS y CRAFT-OA), identificando elementos que combinan lógicas de eficiencia operativa con dinámicas colaborativas e institucionales. El análisis concluye que el EDCH podría redefinir los límites conceptuales del parque tecnológico, al operar como un conglomerado de infraestructuras digitales supranacionales que articulan capacidades distribuidas en el Espacio Europeo de Investigación.

Palabras clave

European Diamond Capacity Hub, ciencia abierta, acceso abierto diamante, parques tecnológicos, DIAMAS, CRAFT-OA, políticas de I+D, Unión Europea, evaluación científica, intervención pública

El contenido original entregado en el marco académico se mantiene íntegro y sin modificaciones de estilo.

Este documento está disponible bajo la licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0).

European Diamond Capacity Hub: política de ciencia abierta

El acceso abierto diamante constituye una de las estrategias más ambiciosas para promover la equidad, transparencia y sostenibilidad en la comunicación científica, sirviendo de cimiento para el desarrollo de la ciencia abierta. Como parte de esta trama, el European Diamond Capacity Hub (EDCH) representa un esfuerzo significativo por parte de la Unión Europea para fortalecer la infraestructura y la capacidad operativa de las llamadas publicaciones diamante, caracterizadas por ser de acceso completamente gratuito tanto para los autores como para los lectores, eliminando tarifas de publicación o suscripción. Inaugurado en enero de 2025, este Parque Tecnológico (PT) articulado en forma de Hub, busca consolidar un ecosistema colaborativo y escalable para este tipo de publicaciones.

Hemos tomado entonces el EDCH como caso de estudio, para valorar en qué medida la aparición de un PT responde a diferentes planteamientos de política científica y tecnológica. Empleando un enfoque cualitativo, analizamos el EDCH como un PT de nueva generación y exploramos su abrevadero en las teorías de políticas públicas para entender si el EDCH se corresponde más con un modelo neoclásico, enfocado en la corrección de fallos de mercado, o con un enfoque evolucionista, diseñado para superar fallos sistémicos.

Nuestra reflexión final distingue que, aunque el EDCH presenta elementos híbridos de ambas corrientes teóricas, su énfasis en la intervención activa y en la construcción de capacidades colaborativas refuerza su carácter predominantemente evolucionista, lo que contribuye a reconfigurar las nociones tradicionales de un PT, en busca de la adaptación a realidades complejas apremiantes.

Enfoques de políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación

Las políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación (CTI) son esenciales para fomentar el desarrollo mediante la generación y difusión del conocimiento.

Desde la perspectiva neoclásica, representada por teóricos como Kenneth Arrow y Paul Romer, las políticas buscan corregir fallos de mercado que dificultan la inversión privada en I+D, como las externalidades y la apropiabilidad limitada del conocimiento. Este enfoque considera al conocimiento un bien público que requiere apoyo estatal limitado para optimizar su producción y distribución. Las medidas neoclásicas, como subsidios, incentivos fiscales y protección de propiedad intelectual, son horizontales, dejando que las fuerzas del mercado determinen las áreas prioritarias.

En contraste, el enfoque evolucionista, desarrollado por autores como Christopher Freeman, Bengt-Åke Lundvall y Giovanni Dosi, trata la innovación como un proceso dinámico y sistémico, subrayando la interacción entre actores y el carácter no siempre accesible del conocimiento, especialmente cuando es tácito o costoso de absorber. Este modelo aboga por una intervención estatal más activa, orientada a superar fallos sistémicos mediante la promoción de redes colaborativas, capacidades dinámicas e infraestructuras como centros tecnológicos. Este enfoque adapta las políticas a las particularidades de los sistemas de innovación, reconociendo su heterogeneidad.

Parques tecnológicos como política pública de CTI

Los PT son infraestructuras estratégicas que integran proximidad geográfica, infraestructura tecnológica y servicios especializados para fomentar la interacción entre empresas, instituciones de investigación y otras organizaciones, promoviendo la innovación y el desarrollo económico. Según Castells y Hall (1994), un PT combina el desarrollo de conocimiento, la transferencia tecnológica y la creación de entornos propicios para el emprendimiento. Estas instalaciones funcionan como nodos en sistemas regionales de innovación, conectando recursos locales con mercados globales, y fortalecen los vínculos entre sus integrantes mediante incubadoras de empresas, asesoramiento en propiedad intelectual y acceso a redes de colaboración. Dependiendo de la naturaleza del PT que se mire, este podría identificarse con políticas de corte neoclásico o evolucionista, o bien un mismo PT podría externalizar principios teóricos divergentes e incluso evidenciar cómo la intervención estatal y el diseño contextual del Parque podría integrar elementos de ambas corrientes, dependiendo de las prioridades y objetivos de las políticas públicas que lo respalden.

El European Diamond Capacity Hub

El EDCH es una iniciativa de la Unión Europea diseñada para fortalecer la comunidad de acceso abierto diamante (Diamond Open Access, DOA) en Europa, mediante el apoyo estructural a editoriales y proveedores de servicios DOA. Este proyecto, lanzado públicamente en enero de 2025, se alinea con el creciente respaldo político al DOA, evidenciado en las Conclusiones del Consejo de la Unión Europea de 2023, que subrayaron la importancia de consolidar un sistema de publicación académica transparente y equitativo, y en la Recomendación de la UNESCO sobre Ciencia Abierta de 2021, que enfatizó la necesidad de establecer un marco global inclusivo.

El EDCH responde a estas directrices mediante una oferta integral de coordinación, sostenibilidad, formación y herramientas técnicas escalables, cimentada en proyectos financiados por la Comisión Europea como CRAFT-OA, centrado en desarrollar infraestructura técnica avanzada y estándares comunes para mejorar la interoperabilidad en las publicaciones DOA, y DIAMAS, centrado en el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la sostenibilidad de las editoriales y proveedores de servicios DOA.

Siendo un Hub con un brazo tecnológico y un brazo de alineación institucional, el EDCH actúa como un nodo central de conexión y coordinación dentro de la comunidad de acceso abierto diamante en Europa. En la literatura que define los parques tecnológicos, un Hub puede entenderse como una estructura que facilita la interacción y colaboración entre diferentes actores que, al igual que un parque tecnológico físico, busca integrar recursos y servicios. Observamos que el EDCH pretende cumplir estas funciones en un entorno digital e interconectado, maximizando su alcance a través de la red europea y global.

Sin embargo, también consideramos que el EDCH no encaja en la definición tradicional de PT. Cuando hablamos de infraestructuras y PT, “solemos pensar en disciplinas muy intensivas en datos que trabajan en grandes infraestructuras como el Sincrotrón ALBA, el CERN, el Gran Telescopio de Canarias o el Barcelona Supercomputing Center. Sin embargo, cuando hablamos de infraestructuras digitales de ciencia abierta, nos referimos a pequeñas infraestructuras dentro de las instituciones que pueden cambiar el rumbo de nuestra política científica.” (Universitat Jaume, 2023). El EDCH, en lugar de surgir de una

alianza universidad-estado-industria con una delimitación nacional, representa una colaboración supranacional del bloque europeo que aborda estas especificidades propias de las publicaciones DOA en Europa. Por otro lado carece de un campus físico centralizado, operando en una red digital que trasciende fronteras geográficas. Por esta razón, estimamos que el EDCH redefine las fronteras del concepto de PT al adaptarlo a las demandas del Espacio Europeo de Investigación y sus esfuerzos por promover la práctica de ciencia abierta, donde la interconectividad digital y la colaboración transnacional son esenciales.

Un Diamond Hub como política europea de CTI

Visto que el EDCH constituye un esfuerzo sin precedentes de la Unión Europea para consolidar un ecosistema de acceso abierto diamante, cabe analizar bajo qué modelo de intervención obra esta iniciativa. Veamos a continuación si los elementos de este PT configurado en forma de Hub se corresponden con un modelo neoclásico o bajo un modelo de intervención evolucionista.

Sus proyectos neurálgicos > Entre los proyectos que sustentan el EDCH se destacan DIAMAS y CRAFT-OA. Ambos proyectos, financiados bajo el programa Horizon Europe, son pilares estratégicos del EDCH al complementar la dimensión técnica y organizativa del ecosistema DOA. DIAMAS busca crear un punto de acceso común que sirva como centro de intercambio de conocimiento para editoriales y proveedores de servicios DOA, proporcionando herramientas como un Registry de editoriales DOAS, un Forum de interacción en red, y una Toolsuite de lineamientos y materiales de apoyo para las instituciones editoras. Vemos reflejado en este esquema principios evolucionistas que se centran en la creación de capacidades institucionales y la articulación de redes para superar fallos sistémicos. Por su parte, CRAFT-OA aborda la consolidación de la infraestructura técnica, desarrollando plataformas y software interoperables que mejoren la eficiencia. En ello percibimos cómo se alinea con lógicas neoclásicas, al optimizar los recursos existentes y lograr mayor eficiencia operativa y simplicidad en los procesos.

En cuanto a su grado de intervención, es notable que ambos reflejan una estrategia moderadamente intervencionista, en la que la consolidación de capacidades y la optimización de recursos están diseñadas para equilibrar la autonomía de los actores con un soporte estructural promovido desde la Unión Europea.

Sus grupos de trabajo > El EDCH funciona a través de seis Task Forces especializadas, que abordan los aspectos troncales que deberán garantizar su efectividad como política pública y sostenibilidad en el tiempo. Estas Task Forces incluyen la Community Task Force, enfocada en promover la colaboración entre actores del DOA mediante el Registry y el Forum, y la Quality Task Force, que establece estándares de calidad a través del Diamond Open Access Standard (DOAS). Además, la Skills Task Force fortalece las competencias de los actores mediante formación técnica, y la Tools and Technologies Task Force mejora la interoperabilidad de las plataformas tecnológicas. Complementando estas iniciativas, la Diamondisation Task Force apoya la transición al modelo DOA con financiamiento específico, mientras que la Funding Task Force busca garantizar la sostenibilidad económica del EDCH.

En conjunto, percibimos que estas Task Forces expresan un predominante contenido evolucionista, ya que priorizan la mejora de infraestructuras organizativas, el fomento de interacciones transnacionales y la superación de barreras sistémicas dentro del ecosistema de publicaciones DOA. No obstante, algunos rasgos neoclásicos también pueden identificarse, como la promoción de estándares operativos y la focalización en resultados medibles para maximizar la eficiencia. A nuestro juicio, este equilibrio híbrido destaca la versatilidad del EDCH para integrar principios de ambas corrientes teóricas según las necesidades del contexto europeo.

Sus servicios > El EDCH ofrece servicios integrales que combinan tecnología, formación y estandarización. Herramientas como el Registry y Forum facilitan la colaboración y visibilizan a los actores del DOA en Europa. El DOAS y sus herramientas de autoevaluación promueven la calidad y la sostenibilidad en las publicaciones. Además, el Diamond Discovery Hub (DDH) actúa como un índice autorizado de revistas DOA, aumentando su reconocimiento en la comunidad académica. La plataforma de entrenamiento Moodle apoya la formación continua, mientras que los Publishing Tools mejoran la interoperabilidad y los flujos de trabajo.

Estas acciones, al tiempo que optimizan recursos y buscan eficiencia técnica, nos muestran una clara intención de superar barreras estructurales en el ecosistema de publicaciones DOA. Por un lado, aspectos como la estandarización y las herramientas técnicas, valoramos que resuenan con objetivos neoclásicos al priorizar la claridad operativa y la mejora de procesos. Por otro lado, la construcción de redes colaborativas y el énfasis en la profesionalización destacan una orientación evolucionista, ya que atienden disfunciones sistémicas y demuestra un nivel significativo de intervención estatal dirigido a transformar las dinámicas institucionales en el ámbito europeo.

EDCH, híbrido de política científica y tecnológica

A lo largo de nuestro análisis hemos podido evidenciar que un PT como el EDCH puede funcionar como eje central de la política científica y tecnológica para intervenir en escenarios tan complejos como el que supone el cambio de paradigma hacia la implementación efectiva del acceso abierto en la ciencia. Desde el punto de vista neoclásico, hemos constatado que el EDCH incorpora herramientas técnicas y procesos estandarizados que buscan optimizar la eficiencia operativa y reducir los costos asociados a la implementación tecnológica. Estas características reflejan un interés en resolver ineficiencias del mercado y facilitar la transferencia de conocimiento, elementos típicos de una política orientada hacia la corrección de fallos de mercado. No obstante, el análisis global nos muestra que el EDCH se decanta principalmente por una lógica evolucionista. Su énfasis en la intervención activa para consolidar capacidades y fomentar la colaboración transnacional responde a la necesidad de superar barreras estructurales, como la fragmentación de actores y la limitada accesibilidad al conocimiento. Además, el modelo híbrido que integra aspectos digitales y organizativos, trasciende el concepto tradicional de PT al incorporar una praxis extraterritorial dinámica que permite adaptar la intervención a las apremiantes demandas del actual Espacio Europeo de Investigación.

Referencias

- Agencia de Evaluación y Calidad. (2010). *Fundamentos de Evaluación de las Políticas Públicas*. Ministerio de Política Territorial y Administraciones Públicas. Recuperado de <http://www.aeval.es/es/index.html>
- Arrow, K. J. (1962). *Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention*. In R. Nelson (Ed.), *The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors* (pp. 609-626). Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400879762-024>
- Castells, M., & Hall, P. (1994). *Technological Parks and Regional Economic Development*. Routledge.
- Coalition S. (s.f.). *Plan S: Making Full & Immediate Open Access a Reality*. Recuperado de <https://www.coalition-s.org>
- CORDIS. (s.f.). *CRAFT-OA European Project*. Recuperado de <https://cordis.europa.eu/project/id/101188192>
- CRAFT-OA Project. (s.f.). *Creating a Robust Accessible Federated Technology for Open Access*. Recuperado de <https://www.craft-oa.eu/>
- Consejo de la Unión Europea. (2022). *Conclusiones del Consejo sobre Evaluación de la Investigación e Implementación de la Ciencia Abierta*. Documento ST/9103/2022/INIT.
- DIAMAS Project. (s.f.). *Developing Institutional Open Access Publishing Models to Advance Scholarly Communication*. Recuperado de <https://diamasproject.eu>
- Dosi, G. (1988). *Sources, Procedures, and Microeconomic Effects of Innovation*. *Journal of Economic Literature*, 26(3), 1120-1171.
- European Commission. (s.f.). *Open Science Policy*. Recuperado de <https://ec.europa.eu/research/openscience>
- European Union. (2019). *Directiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019 sobre datos abiertos y la reutilización de la información del sector público*. *Diario Oficial de la Unión Europea*, L 172/56.
- Freeman, C. (1987). *Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan*. Pinter Publishers.
- Lundvall, B.-Å. (1992). *National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning*. Pinter Publishers.
- Malecki, E. J. (2010). *Global Knowledge and Innovation Hubs: The Role of Networks in Regional Economic Development*. *Regional Studies*, 44(8), 1019-1035. <https://doi.org/10.1080/00343400903107779>
- OpenAIRE. (s.f.). *Advancing Open Science in Europe*. Recuperado de <https://www.openaire.eu>

OPERAS Editorial Team. (2025, 21 de enero). *European Diamond Capacity Hub Launched to Strengthen Diamond Open Access Publishing in Europe*. OPERAS. Recuperado de <https://doi.org/10.58079/13453>

Presentación del European Diamond Capacity Hub (EDCH). (s.f.). [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=k4Y9nBA460k>

Romer, P. M. (1990). *Endogenous Technological Change*. Journal of Political Economy, 98(5), S71-S102. <https://doi.org/10.1086/261725>

UNESCO. (2021). *Recomendación sobre Ciencia Abierta*. Aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en su 41ª reunión. París: UNESCO Publishing.

UNESCO. (s.f.). *Open Science Recommendation*. Recuperado de <https://en.unesco.org/science-sustainable-future/open-science>

Universitat Jaume I. (2023, 21 de junio). *El futuro del acceso abierto en el marco de la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta (ENCA)* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=BaqO4MgluIM>

Zenodo. (s.f.). *European Diamond Capacity Hub Records*. Recuperado de <https://zenodo.org/records/14440034>